

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2023

К.П. Стожко¹, Д.К. Стожко²

А.А. ИСАЕВ О ВОПРОСАХ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО И АРТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА*

Ключевые слова: *артель, договор, крестьянство, общежитие, переселение, равноправие, труд, самоорганизация.*

Введение

Исторический опыт науки в целом, а экономической науки в частности представляет собой важный интеллектуальный и гносеологический ресурс, который становится особенно востребованным в переломные периоды исторического развития и контексте связанных с такими периодами социальных и экономических трансформаций. В настоящее время, в условиях растущей геополитической и макроэкономической турбулентности на одно из первых мест в экономической науке и экономической политике выходят вопросы трудовой самоорганизации людей и переселенческие процессы, обусловленные различными эндогенными и экзогенными факторами.

В истории российской экономической науки одним из наиболее значительных исследователей данных вопросов на рубеже XIX – начала XX веков был видный российский экономист Андрей Алексеевич Исаев (1851–1824). Цель настоящего исследования состоит в выявлении вклада А.А. Исаева в разработку вопросов трудовой самоорганизации населения (артельной её формы), организации переселенческих процессов, и определение возможностей использования идей учёного в контенте новой социально-экономической реальности.

¹ **Стожко Константин Петрович**, доктор исторических наук, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник научно-исследовательского института аграрно-экономических проблем и управления сельским хозяйством, Уральский государственный аграрный университет, Екатеринбург, Россия (kostskp@mail.ru).

² **Стожко Дмитрий Константинович**, кандидат философских наук, доцент кафедры креативного управления и гуманитарных наук, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия (d.k.stozhko@mail.ru).

***Цитирование:** Стожко К.П., Стожко Д.К. (2023). А.А. Исаев о вопросах переселенческого и артельного движения в России в начале XX века // Вопросы политической экономики. № 2 (34). С. 115-127.

DOI: 10.5281/zenodo.7987870 <https://zenodo.org/record/7987870>

УДК: 330.88; **ББК:** 65.02

Результаты исследования

Место и роль А.А. Исаева в российской экономической науке совершенно особые и всё ещё мало изученные. Несмотря на тот факт, что А.А. Исаев обучался за рубежом под руководством видных немецких экономистов – представителей старой немецкой исторической школы, их влияние на его взгляды не следует переоценивать. Об этом можно прочесть уже в одной из первых биографических справок о самом А.А. Исаеве, в которой её составители ссылаются на упрёки в адрес учёного в «недостаточном историзме» со стороны некоторых его коллег. Речь идёт об информации, содержащейся в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и Т.А. Ефрона, где сказано: «Андрей Алексеевич Исаев – русский экономист, родился в 1851 г., окончил курс в Санкт-Петербургском университете по юридическому факультету, занимался в университетах Лейпцига (под руководством В. Рошера) и Гейдельберга (под руководством К. Книса)» (Брокгауз, Ефрон, 1894).

Далее идёт подробное изложение биографии учёного и перечень его научных трудов. Касательно некоторых из них сказано, что, например, «сочинение «Промышленные товарищества во Франции и Германии» (Москва, 1879) представляет собой лучшее исследование на русском языке по данному вопросу, дающее полный очерк истории товариществ, описание их современного положения и экономического значения. Сочинение «Артели в России» вызвали большую полемику среди русских экономистов и упрёки автору в недостаточной исторической разработке вопроса. «Начала политической экономии» являются одним из лучших руководств по политической экономии на русском языке, отличаясь строго научным характером изложения и широтой общественно-экономических идеалов автора. Известности А.А. Исаева способствовали всего больше его работы по вопросам экономической политики и финансовой науки» (Брокгауз, Ефрон, 1894. С. 361-362).

В своих теоретических воззрениях А.А. Исаев характеризуется составителями первого биографического очерка о нём как последователь классического направления, на которого определённое влияние оказала «школа Маркса, под влиянием которой он построил общую теорию распределения; одна часть национального дохода, согласно его учению, идёт в пользу работающих классов, другая же, так называемые прибавочные ценности, составляет избыток производства и переходит в руки капиталистов и землевладельцев» (Брокгауз, Ефрон, 1894. С. 362). Однако влияние идей К. Маркса на взгляды А.А. Исаева также, как и влияние представителей старой исторической немецкой школы экономистов не было исключительным. Если говорить об экономистах, то в литературе отмечается влияние на взгляды А.А. Исаева также и австрийской экономической школы (История экономических учений, 2004. С. 388). Помимо этого, по собственному признанию А.А. Исаева, он высоко ценил идеи немецкого философа Ф. Лассалья (1825–1864) и немецкого экономиста И.К. Родбертуса (1805–1875). Он, в частности, писал о том, что работы Ф. Лассалья «не только в высокой степени поучительны, но и служат отличным и общедоступным изложением существенных особенностей в учениях Маркса и Родбертуса»³.

Конечно, атрибуция взглядов А.А. Исаева и его отнесение к той или иной научной школе – вопрос открытый. Вместе с тем, политико-экономические взгля-

³ Исаев А.А. (1892). Политическая экономия и финансы в «Книге о книгах». URL: http://az.lib.ru/i/isaew_a_a/text_1892_polit_ekonomiya_olderfo.shtml (Дата обращения 13.03.2023).

ды А.А. Исаева всё-таки свидетельствуют о его близости к экономистам – классикам. Во-первых, потому, что он начинает своё изложение политической экономии как науки о народном хозяйстве с анализа производства, как это делали В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, а вовсе не с анализа проблем распределения или обмена, как поступали меркантилисты, игнорировавшие сферу производства. В первом отделе своих «Начал политической экономии», автор пишет об определяющем значении труда, различает производительный и непроизводительный труд, рассуждает о факторах, определяющих его производительность и т.д. (Исаев, 1895. С. 48-235). Далее он неоднократно возвращается к проблематике труда, как например, делает это в главах, посвящённых семейным или кустарным хозяйствам (глава 12), артельному производству (глава 13), частнокапиталистическому типу хозяйств (глава 14).

Во-вторых потому, что центральной проблемой в научных сочинениях А.А. Исаева была всё-таки артельная форма организации труда и вопросы трудовой миграции. Конечно, А.А. Исаев много внимания уделил также вопросам организации финансов, развитию кредитных отношений, налогообложения и финансово-налоговой политики, но именно артельная форма рассматривалась им как наиболее эффективная и для этих сфер народного хозяйства. А.А. Исаев, в частности, подчёркивал важность применения артельной формы организации труда и «вне области производства», высказывался за создание «кредитных артелей» и т.д. (Исаев, 2000. С. 439).

В-третьих, рассматривая прибыль и её сущность, А.А. Исаев непосредственно критиковал представителей австрийской экономической школы за то, что они «не дали удовлетворительного учения о прибыли», проигнорировали тот факт, «что источником прибыли служит труд», а отнюдь не субъективные предпочтения или оценки потенциальных потребителей (Исаев, 1895. С. 235-236).

В-четвертых, А.А. Исаев полагал, что в основе хозяйственного развития лежат «законы хозяйственных явлений», для осмысления которых необходима «индуктивная проверка». При этом он писал, что благодаря дедукции теория политической экономии даёт точные представления о хозяйственных явлениях, но на практике руководствоваться одной лишь дедукцией и сравнивать полученные теоретическим мышлением представления с конкретными фактами экономической жизни было бы не верно, поскольку «такое сравнение никогда не может дать в результате полное сходство» (Исаев, 1896. С. 33). Сочетая индуктивный и дедуктивный методы, по мнению экономиста, можно было бы дать более объективное представление о предмете политико-экономического анализа, не впадая в иллюзии, свойственные субъективизму. Иными словами, следует констатировать элементы диалектического подхода к анализу социально-экономической реальности, что несколько отличает взгляды А.А. Исаева от субъективно-психологических подходов экономистов – представителей австрийской и немецкой исторической школ.

Тем самым вполне резонно сделать вывод о том, что А.А. Исаев оставался на позициях трудовой теории стоимости, основателями которой были именно экономисты – классики, а в завершённом своём виде она получила оформление в работах К. Маркса. Представляется, что такая оценка А.А. Исаева, данная в «Энциклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза и Т.А. Ефрона ещё в конце XIX в., сохраняет свою актуальность до сих пор. Думается, не случайным является то обстоятельство, что, отмечая влияние западноевропейской экономической науки на мышление российских экономистов, известный немецкий историк экономической науки Й. Цвайнерт в

своей работе, посвящённой истории российской экономической мысли, даже не упоминает А.А. Исаева, хотя повод для этого, а именно обучение в Германии, явно был. Вместе с тем признаётся, что «вряд ли будет правильным говорить о российских экономистах в целом и наделять их определёнными общими атрибутами... Российское экономическое мышление как в теоретическом, так и в политико-экономическом отношении было каким угодно, но только не однородным» (Цвайнерт, 2008. С. 360).

В настоящее время о взглядах А.А. Исаева написано довольно мало, лишь в нескольких работах его упоминают вскользь, либо в связи с исследованием артельной проблематики (Белоновская, 2010), либо в связи с историографическими обзорами по истории российской экономической мысли (Московские профессора..., 2006; Егоров, 2011), либо как сторонника включения в курсы экономической науки (политической экономии) раздела по экономической политике (Будович, 2003. С. 88). Считается, что за А.А. Исаевым «остаётся заслуга первого исследования, в котором подвергается обработке собранный обширный материал по артельному движению в России». При этом главный труд А.А. Исаева по артельной проблематике ещё его современники (например, В.А. Гольцев) оценивали не очень высоко (Гольцев, 2012. С. 113). Правда, в последнее время эта оценка меняется, А.А. Исаева рассматривают как крупного теоретика, автора ряда серьёзных научных концепций⁴. В частности, отмечается, что достоинством курса экономической теории (политической экономии), разработанного А.А. Исаевым, «является полнота теории фактами русской жизни» (Рубаник, 2009).

Из доступных широкому читателю сочинений самого А.А. Исаева, опубликованных за последние десятилетия, также можно назвать лишь немногие (Исаев, 2000; 2004). Среди тем, которым уделял своё внимание учёный, стоит назвать такую, как переселенческая политика. Рассматривая причины переселения людей с одних мест в другие, А.А. Исаев особо остановился именно на аграрном переселении. Это и понятно, ведь Россия в конце XIX – начале XX вв. оставалась всё ещё аграрной страной, подавляющую часть её населения составляло крестьянство. Данная тематика в начале XX в. довольно активно рассматривалась в науке (Кауфман, 1905; Тресвятский, 1913). Однако в отличие от большинства исследователей того времени, занимавшихся вопросами переселенческих процессов в Великороссии и Малороссии, А.А. Исаев особое внимание обращает на переселение крестьян в Зауралье, Западную Сибирь, на Алтайский край и в другие удалённые и мало освоенные с хозяйственной точки зрения регионы страны.

Среди исторических причин переселения значительных масс крестьян, происходившего в XVI–XVII вв. А.А. Исаев отмечал, в первую очередь, религиозный фактор, связанный с гонениями против представителей конкретных религий. Это переселение было связано ещё и с тем, что в XVI в. «свободный переход крестьян с одной земли на другую получил значительное облегчение» при том, что «XVI век представляет постепенное стеснение материальных средств в крестьянстве», в частности, «постепенный переход земли из крестьянских рук в руки служилых людей или в непосредственное распоряжение правительства»⁵. Поэтому религиозный фактор переселения оказывался связанным и с сугубо экономическим фактором – нехваткой земли в европейской части страны и относительным переселением.

⁴ Исаев А.А. (1913). Кризисы в народном хозяйстве. URL: https://studref.com/308915/ekonomika/kontseptsiya_ravnomernogo_gaspredeleniya_obschestvennyh_dohodov_isaeva (Дата обращения 13.03.2023).

⁵ Беляев М.Д. (1860). Крестьяне на Руси. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ivan_Belyaev/krestjane-na-rusii/ (Дата обращения 13.03.2023).

Позднее, уже в XVII веке переселенческие процессы примут ещё более выраженный религиозный контент. Начнется переселение старообрядцев на восток страны, в основном, в Сибирь. И оно продолжится вплоть до конца XIX века. «Исследователи отмечают, что старообрядцы Восточной Сибири представляли часть русского субэтноса, неравномерно распределённого по значительным территориям. Носители древнего православия прибывали в регион в качестве ссыльных и/или вольных колонистов и по социальному происхождению в большинстве относились к крестьянскому сословию» (Старообрядчество..., 2020. С. 347-348).

Рассматривая различия между Россией и Европой в вопросах переселенческой практики, А.А. Исаев отмечал, что русским людям не нужно было переплывать океан в поисках новых мест, а сами новые места «были даром природы» (Исаев, 2000. С. 393). Однако особое значение новые территории, освоенные русскими колонистами, получили только после отмены крепостного права (Исаев, 2000. С. 394). Тем не менее, русские переселенцы всё-таки «переплывали океан», и в поисках мест для своего расселения оказывались в дальнем зарубежье. Это было связано с тем, что экономический фактор постепенно усиливал своё значение, тогда как религиозный фактор, наоборот, ослабевал. К началу XX века за пределами России наиболее крупные старообрядческие общины находились в Румынии, Болгарии, на территории Австро-Венгерской и Османской империй. Примерно в это время начался обратный процесс – возвращение старообрядцев – переселенцев из дальнего зарубежья на Родину. В 1908 г. состоялось возвращение старообрядцев из Австро-Венгрии в Россию (Амурскую область) (Кульдо, Поздеева, 2019. С. 57).

На основе подробного статистического и экономического анализа А.А. Исаев отмечает, что «можно найти черты сходства в развитии западноевропейских колоний и окраин нашего отечества» и, одновременно, указывает на одно «очень важное отличие, которое делает положение России более выгодным» – географическую близость и доступность новых территорий для исторической Руси: «Великой равнине, перерезанной невысоким Уральским хребтом, сама судьба предназначала быть единым государством» (Исаев, 2000. С. 397).

Далее А.А. Исаев рассматривает экономическую сторону переселения крестьян. Поскольку землёй в деревнях и селах владели не конкретные отдельные крестьяне, а «крестьянский мир – сельское сообщество» (крестьянская община), постольку «отпустив несколько домохозяев и приняв на себя их платежи, сельское сообщество получает в оставленной земле не только полное прикрытие этих платежей, но и значительный избыток» (Исаев, 2000. С. 401). Тем самым, переселение оказывало не отрицательное воздействие на состояние крестьянского хозяйства в европейской части страны, как было принято думать раньше, а, наоборот, позитивное воздействие. Вызванное вполне определёнными причинами относительное аграрное перенаселение в европейской части России замещалось оттоком трудоспособного населения в другие регионы. Но, пожалуй, наиболее важным экономическим последствием переселенческих процессов становилось включение ранее бесхозных земель в хозяйственный оборот. Постепенно переселенческие процессы набирали обороты и к началу XX в. стали вполне регулярными. В начале же XX в. начнётся настоящий «переселенческий бум». На одном только Дальнем Востоке за годы столыпинской реформы (1906–1911) было заселено и введено в сельскохозяйственный оборот более 3,5 млн десятин ранее пустовавших земель.

А.А. Исаев подробно описывал процессы переселения, посвятив им отдельную главу своего сочинения «Переселения в русском народном хозяйстве» (1891) под названием «Переселенцы в дороге». Здесь А.А. Исаев упоминает о том, что переселение из европейской части России в Западную Сибирь, на Алтайский край и в другие регионы страны по большей части осуществлялось не пешим способом, а на лошадях (Исаев, 2000. С. 405). Однако со временем способ переселения изменился. Переселенцы стали активно пользоваться железнодорожным транспортом. С 1908 г. началось строительство вагонов новой конструкции с водяным отоплением, туалетами, титанами для кипятка. По соглашению с Переселенческим управлением Министерством путей сообщения были заказаны и запущены в эксплуатацию специально оборудованные санитарные вагоны. Медперсонал этих вагонов проводил медицинские осмотры, дезинфекцию подвижного состава. Лечение переселенцев производилось за счёт Переселенческого управления.

Наблюдая происходившие перемены, А.А. Исаев отмечал, что они свидетельствовали о том, что переселялась не только и не столько беднота, как об этом повествует современная историография, а вполне состоятельные, зажиточные крестьяне. Из этого следовал вывод о том, что «переселенцы имеют в своей среде элементы, из которых может и должно быстро развиться крупное частнокапиталистическое хозяйство» (Исаев, 2000. С. 409). Отмечал А.А. Исаев и феномен «обратного переселения», связанного с возвращением на старые места лиц, не сумевших адаптироваться к новым условиям и подняться на новых местах. На примере конкретных цифр автор доказал, что переселение, в целом, дело выгодное, как для самих крестьян, так и для государства в целом (Там же. С. 412). Он, в частности, отмечал высокую плотность населения в 50 губерниях европейской части России (20 чел. на 1 км²), а в ряде губерний – даже очень высокую (до 65 чел. на 1 км²), что на фоне ограниченности земельных ресурсов порождало проблему относительно аграрного перенаселения (Исаев, 2000. С. 416). Выход виделся им в организации трудовой миграции на восток России: на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Сравнивая показатели плотности населения в России (в Сибири) по трём территориям (Тобольская губерния, Томская губерния и Забайкальский край) и в США (Колорадо, Монтана, Невада, Орегон и др.), автор доказал, что уже в 80-х гг. XIX в. население в сибирских областях было «значительно гуще», чем в западных территориях США. А это обстоятельство позволяло с оптимизмом смотреть и на будущее культурное и хозяйственное развитие российских территорий, богатых природными ресурсами (Там же. С. 417). Особый интерес представляют также расчёты А.А. Исаева «по приросту общественного дохода, связанного с переселением». Вывод автора в этом вопросе был следующим: «Каждая семья, переселившаяся на восток и устроившаяся на новом месте, даёт государственному казначейству ежегодный прирост дохода на 40 рублей» (Там же. С. 422).

Другой важной темой научных исследований А.А. Исаева было артельное движение в России. Этой теме посвящено его сочинение «Артели в России» (1881), в котором автор дал своё определение и собственную классификацию артели. Обобщив имевшиеся на тот момент представления других исследователей (Э. Вреден, С.В. Пахман, Н.В. Калачов, И.И. Свиязев и др.), А.А. Исаев пришёл к выводу о том, что «разобрав главнейшие определения артелей, нашедшие себе место в нашей литературе, мы скажем, что ни одно из них не обнимает всех от-

личительных особенностей этой формы общежития» (Исаев, 2000. С. 429). Он предложил своё определение артели: «Артель есть основанный на договоре союз нескольких равноправных лиц, совместно преследующих хозяйственные цели, связанных круговой порукой и участвующих, при ведении промысла, трудом или трудом и капиталом» (Там же. С. 435). При этом важнейшей характеристикой артели считается её самостоятельность и добровольность (Новиков, 2009. С. 155).

Первым отличительным свойством артели как особой формы трудовой самоорганизации, по мнению А.А. Исаева, является духовная солидарность, духовное единство, духовное общение её участников (Исаев, 2000. С. 429). При характеристике артели как особой формы организации труда, А.А. Исаев утверждает, что второй её отличительной чертой является равноправие, товарищеский характер отношений между членами артели. «Начало равенства во внутренней жизни союза есть второй отличительный признак артельного общения» (Там же. С. 431). Третья черта артели – круговая порука, взаимная ответственность её участников друг перед другом и по отношению к третьим лицам. Основу такой взаимной ответственности составляет ручательство (поручительство). Четвёртой характерной чертой артели в сравнении с другими организационными формами А.А. Исаев считает договорную основу отношений: «Четвёртым признаком всех артелей служит договор» (Там же. С. 433). Пятой характерной особенностью артели является участие всех членов артели в общем деле трудом или трудом и капиталом (Там же. С. 434). Конечно, характерологический анализ артели, данный в своё время А.А. Исаевым, сегодня существенно расширен. На текущий момент, например, выделяют уже не четыре, а двенадцать признаков, которые задают рамочные характеристики артели (Аверьянов, Венедиктов и др., 2014. С. 642).

А.А. Исаев подробно исследует исторические аспекты развития артелей в России, порядок формирования артелей, самоуправление и роль общих собраний в артели, отношения членов артели с наёмными работниками, распределение доходов, и отношение официального законодательства к артелям. По сути, это – фундаментальная, подробная работа, о которой только предвзятый современник мог сказать, что она «не высокого качества». Для её написания автору пришлось собрать и изучить огромный исторический материал. Ведь артели, или как их ещё называли – ватаги, дружины, появились на Руси ещё в XIII в. Раньше всех они возникли на севере европейской части страны, у поморов, которые артелями промышляли морского зверя (моржей, тюленей) и рыбачили. Затем артели распространились и в других отхожих промыслах, например, среди добытчиков меха (охотничьи артели). Были на Руси и артели каменщиков, кузнецов, пахарей и т.д. В XVIII в. появились биржевые артели.

Представления об артели в русском (российском) обществе со временем менялись. Считается, что первой попыткой научного определения артели стало определение Н.В. Качалова (1864), который подразумевал под артелью «товарищество нескольких лиц, соединяющихся своим капиталом и трудом или только последним для какой-нибудь работы, промысла или предприятия и вследствие этого отвечающих друг за друга» (Качалов, 1864. С. 1). Позднее появились определения артели, данные И.И. Дитятиным (1875), С.В. Пахманом (1877), а в 1881 г. – А.А. Исаевым (Новиков, 2009. С. 147-148).

Сопоставляя артель с другими формами самостоятельных трудовых объединений (дружиной, ватагой, складчиной и т.д.), следует скорректировать имеющиеся в литературе мнение о том, что артель именно этой своей демократичностью, добровольностью отличалась от крестьянских общин (Кауфман, 1905. С. 160). Изначально крестьянские общины также формировались на добровольной основе. По справедливому замечанию известного специалиста в вопросах истории землевладения и землепользования В.П. Данилова, было бы странно и нелогично, если бы на Руси община возникла как явление, сопутствующее крепостничеству, тогда как в европейских странах она появилась естественным путём (Данилов, 1971. С. 343-347). После выхода Указа от 22 (9 – по старому стилю) ноября 1906 г. «О выходе из крестьянской общины» и закона от 27 (14 – по старому стилю) июня 1910 г. крестьяне получили право свободно выходить из общины и переселяться на собственный хутор.

При этом А.А. Исаев обращает внимание на влияние артельного движения на умонастроение в обществе: «Артельное движение не может оставаться без влияния на другие стороны духовной природы человека. Так как артель имеет главной целью взаимную помощь, создание из соединения разрозненных сил таких условий, в которых каждый способен изменить к лучшему свою обстановку, то она и налагает на животных побуждения своих членов известную узду, требует от них исполнения относительно соучастников определённых обязанностей» (Исаев, 2000. С. 485).

Особо подчёркивает автор честность в отношениях между участниками артели. На примере артели бурлаков, в которой «честность в отношениях между бурлаками сказывается уже тем, что все несут частные заработки в общую кассу», А.А. Исаев подчеркивает, что артель играет определённую воспитательную роль, способствует развитию здорового образа жизни, что «артель враг кабака» (Исаев, 2000. С. 487). Возражая тем, кто считал артель антагонистом наёмного труда, А.А. Исаев подчеркивал, что «артели не исключают наёмного труда принципиально», но «они находят его несовместимым с существованием артельного общежития» (Там же. С. 488). При этом, автор полагал, что именно трудовое начало, личный труд членов артели является приоритетным в понимании её сущности как особой формы самоорганизации труда. И в этом отношении мнение А.А. Исаева совпадало с мнением другого видного отечественного экономиста Ф.А. Щербина, который также полагал, что «трудовое начало, как начало, практически доступное пониманию массы, всегда служило меркой для определения взаимных отношений членов – участников между собой и отношений их к артели... Тот, кто не может или не хочет трудиться, не может быть и членом артели» (Щербина, 1881. С. 116-117).

Процессы переселения в России были неразрывно связаны с развитием артельного движения. Оказавшись в новых местах, в незнакомых условиях, люди чаще объединялись в артели для совместной работы, даже просто для выживания. Об этом свидетельствует вся история переселенческого движения в России (Воробьёва и др., 2016). Тем не менее, такая связь крайне слабо отражена в научной литературе. А это в свою очередь оставляет за рамками научного анализа подлинные особенности переселенческих процессов в России начала XX в., а также большой потенциал артельных форм организации труда и общежития, особенно среди российского крестьянства.

Дискуссии и обсуждения

Вопросы, исследованию которых посвятил себя А.А. Исаев, были и остаются актуальными и в настоящее время. Сегодня признано, что состояние сельского хозяйства России и перспективы его развития в конце XIX – начале XX вв. являются одной из наиболее дискутируемых тем в российской и зарубежной историографии (Кондрашин, 2021. С. 409). При этом стоит подчеркнуть, что современные дискуссии – это, по существу, продолжение споров прежних лет (Беспалов, 2014. С. 61). Вопрос о том, можно ли рассматривать развитие артельного движения и переселенческие процессы рубежа XIX–XX веков в контексте экономической модернизации или эти процессы носят ординарный характер остаётся всё ещё открытым. Также, как открытым остаётся вопрос о соотношении понятий «переселение» и «колонизация». Известная формула В.О. Ключевского, согласно которой «история России есть история страны, которая колонизируется» плохо согласуется не только с этимологией самого слова «колонизация», но и экономической реальностью. Рассматривая переселенческие процессы в контексте модернизации, отдельные авторы пытаются объяснить их исключительно «демографическими сдвигами» – ускорением роста населения страны (Абылкаликов, 2015. С. 189). Другие исследователи обращают внимание на влияние цивилизационного (евразийского) фактора (Маклаков, 2022). Имеются суждения и о фронтальной модернизации, которая осуществлялась в условиях незавершённого освоения территорий (Алексеев, 2017). В этой связи исследования, проведённые А.А. Исаевым, позволяют глубже осмыслить сущность и исторические формы переселенческого и артельного движения, экстраполировать их на возможности и способы трудовой самоорганизации населения, на современную трудовую и миграционную политику.

Выводы

В настоящее время в контексте происходящей в мире существенной трансформации ценностных систем и социальных институтов наиболее перспективным является социокультурный аспект в развитии трудовой самоорганизации и переселенческих (миграционных) процессов. В конце концов, на фоне провала политики мультикультурализма в странах Западной Европы и растущего их противостояния другим странам и регионам мира становится всё более понятным решающее значение именно культурных аспектов в жизнедеятельности людей. При всей важности материального благополучия и экономического фактора, выступающего мотиватором трудовой самоорганизации и переселения (миграции), как показывает сама история, без культурного (религиозного, идеологического, интеллектуального, нравственного) фактора мало что получается. Если отнести этот вывод к теме данного исследования, то можно отметить, что в случае отсутствия значения культурного фактора начинается репатриация и «обратное переселение», энтропия экономико-правовых форм хозяйствования, усиливаются конфликты между коренным населением и мигрантами и т.д. Именно поэтому исследования А.А. Исаева представляются не только интересными, но и практически полезными для совершенствования современной экономической политики и хозяйственной практики в условиях XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

Абылкаликов С.И. (2015). Переселенческие процессы в России на рубеже XIX – XX вв. // *Власть*. № 4. С. 189-194.

Аверьянов В.В., Венедиктов В.Ю., Козлов А.В. (2014). *Артель и артельный человек*. М.: Институт русской цивилизации. – 688 с.

Алексеев В.В. (2017). Фронтирная модернизация в имперской России // *Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Социально-гуманитарные науки*. № 2. С. 6-13.

Белоновская А.М. (2010). Артельная форма хозяйственной организации в исследованиях российских учёных конца XIX – начала XX в. // *Вестник РГУ. Серия: Экономика. Управление. Право*. № 6 (40). С. 132–143.

Беспалов С.В. (2014). *Экономическая модернизация России в конце XIX – начале XX в. Современная историография*. М.: ИНИОН РАН. – 118 с.

Брокгауз Ф.А., Ефрон Т.А. (1894). *Энциклопедический словарь*. СПб. Т. 13 (25). – 498 с.

Будович Ю.И. (2003). Учебный курс политэкономии в России на рубеже XIX–XX вв. и назначение его вводной части // *Финансы: теория и практика*. № 2. С. 81-91.

Воробьёва О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. (2016). *Миграционная политика России: история и современность*. М.: Экон-Информ. – 192 с.

Гольцев В.А. (2012). Движение русской экономической науки // *Историко-экономические исследования*. Т. 13. № 1. С. 98–126.

Данилов В.П. (1971). К вопросу о характере и значении крестьянской поземельной общины в России // *Проблемы социально-экономической истории*. М.: Наука. С. 341-359.

Егоров Ю.Н. (2011). К вопросу об историографии российской экономической науки // *Финансовый журнал*. № 1. С. 157–164.

Исаев А.А. (1896). *Начала политической экономии*. СПб.: Тип. М. Стасюлевича. – 728 с.

Исаев А.А. (1895). *Начала политической экономии*. СПб.: Тип. М. Стасюлевича. – 649 с.

Исаев А.А. (2000). Переселение в русском народном хозяйстве. Артели в России / *Антология социально-экономической мысли в России. Дореволюционный период* / под ред. А.И. Кравченко. СПб.: РХГИ. – 832 с.

Исаев А.А. (2004). *Очерки теории и политики налогов. Государственный кредит* / В кн.: *Финансы и налоги: очерки теории и политики*. М.: Статут. – 618 с.

История экономических учений (2004). / под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М. – 784 с.

Кауфман А.А. (1905). *Переселение и колонизация*. СПб. – 350 с.

Качалов Н.В. (1864). *Артели в древней и нынешней России*. СПб.: Тип. В. Головина. – 95 с.

Кондрашин В.В. (2021). Сельское хозяйство России и аграрная политика самодержавия в конце XIX – начале XX вв. // *Экономическая история: ежегодник*. Том 2020. С. 409-461.

Кульдо М.Е., Поздеева И.В. (2019). О переселении старообрядцев из Австро-Венгрии в Амурскую область в 1908 году // *Человеческий капитал*. № 12 (32). С. 57-63.

Маклаков А.В. (2022). Особенности модернизации российского Дальнего Востока: имперская и советская модели индустриального развития // Новейшая история России. Т. 12. № 1. С. 92-108.

Московские профессора XVIII – начала XX веков (2006) // Гуманитарные и общественные науки. М.: Янус-К. – 111 с.

Новиков И.А. (2009). Артель в России во второй половине XIX – начале XX в. К вопросу об определении термина // Вестник Томского гос. ун-та. Серия: История. № 4 (8). С. 147-161.

Рубаник В.Е. (2009). Отношения собственности в трудах дореволюционных отечественных экономистов как первые подходы к концепции евразийского экономического сообщества // Проблемы современной экономики. № 3 (31). С. 466-471.

Старообрядчество в истории и культуре России: проблемы изучения (К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума) (2020). М.: Институт российской истории РАН. – 572 с.

Тресвятский В. (1913). К теории переселения // Вопросы колонизации. № 12. С. 52-65.

Цвайнерт Й. (2008). История экономической мысли в России. 1805–1905. М.: ГУ ВШЭ. – 410 с.

Щербина Ф.А. (1881). Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм. Одесса: Тип. Г. Ульриха. – 389 с.

Konstantin P. Stozhko¹, Dmitry K. Stozhko²

A.A. ISAEV ON QUESTIONS OF THE TRANSMIGRATION
AND ARTISANAL MOVEMENTS IN RUSSIA IN THE EARLY
TWENTIETH CENTURY*

Keywords: *artel, contract, peasantry, hostel, resettlement, equality, labor, self-organization.*

REFERENCES

Abylkalikov S.I. (2015). Pereselencheskie protsessy v Rossii na rubezhe XIX – XX vv. // *Vlast'*. № 4. S. 189–194. (In Russ.)

Alekseev V.V. (2017). Frontirnaya modernizatsiya v imperskoi Rossii // *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gos. un-ta. Seriya: Sotsial'no-gumanitarnye nauki*. № 2. S. 6–13. (In Russ.)

Aver'yanov V.V., Venediktov V.Yu., Kozlov A.V. (2014). *Artel' i artel'nyi chelovek*. M.: Institut russkoi tsivilizatsii. – 688 s. (In Russ.)

Belonovskaya A.M. (2010). Artel'naya forma khozyaistvennoi organizatsii v issledovaniyakh rossiiskikh uchenykh kontsa KhKh – nachala KhKh v. // *Vestnik RGGU. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo*. № 6 (40). S. 132–143. (In Russ.)

Bespalov S.V. (2014). *Ekonomicheskaya modernizatsiya Rossii v kontse XIX – nachale KhKh v. Sovremennaya istoriografiya*. M.: INION RAN. – 118 s. (In Russ.)

Brokgauz F.A., Efron T.A. (1894). *Entsiklopedicheskii slovar'*. SPb. T. 13 (25). 498 s. (In Russ.)

Budovich Yu.I. (2003). Uchebnyi kurs politekonomii v Rossii na rubezhe XIX – XX vv. i naznachenie ego vvodnoi chasti // *Finansy: teoriya i praktika*. № 2. S. 81–91. (In Russ.)

Danilov V.P. (1971). K voprosu o kharaktere i znachenii krest'yanskoi pozemel'noi obshchiny v Rossii // *Problemy sotsial'no-ekonomicheskoi istorii*. M.: Nauka. S. 341–359. (In Russ.)

Egorov Yu.N. (2011). K voprosu ob istoriografii rossiiskoi ekonomicheskoi nauki // *Finansovyi zhurnal*. № 1. S. 157–164. (In Russ.)

¹ **Konstantin P. Stozhko**, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Philosophy, Chief Researcher of the Research Institute of Agrarian and Economic Problems and Agricultural Management, Ural State Agrarian University, Russia, Yekaterinburg (*kostskp@mail.ru*).

² **Dmitry K. Stozhko**, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Creative Management and Humanities, Ural State University of Economics, Russia, Yekaterinburg (*d.k.stozhko@mail.ru*).

* **JEL codes:** B20; B22; B31.

Citation: Stozhko K.P., Stozhko D.K. (2022). A.A. Isaev on questions of the transmigration and artisanal movements in Russia in the early twentieth century. *Problems in Political Economy*, № 2 (34): 115–127.

DOI: 10.5281/zenodo.7987870 <https://zenodo.org/record/7987870>

Gol'tsev V.A. (2012). Dvizhenie russkoi ekonomicheskoi nauki // Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya. T. 13. № 1. S. 98–126. (In Russ.)

Isaev A.A. (1896). Nachala politicheskoi ekonomii. SPb.: Tip. M. Stasyulevicha. – 728 s. (In Russ.)

Isaev A.A. (1895). Nachala politicheskoi ekonomii. SPb.: Tip. M. Stasyulevicha. – 649 s. (In Russ.)

Isaev A.A. (2004). Ocherki teorii i politiki nalogov. Gosudarstvennyi kredit / V kn.: Finansy i nalogi: ocherki teorii i politiki. M.: Statut. – 618 s. (In Russ.)

Isaev A.A. (2000). Pereselenie v russkom narodnom khozyaistve. Arteli v Rossii / V kn.: Antologiya sotsial'no-ekonomicheskoi mysli v Rossii. Dorevol'yutsionnyi period / pod red. A.I. Kravchenko. SPb.: RKhGI. – 832 s. (In Russ.)

Istoriya ekonomicheskikh uchenii (2004). / pod red. V. Avtonomova, O. Anan'ina, N. Makashevoi. M.: INFRA-M. – 784 s. (In Russ.)

Kachalov N.V. (1864). Arteli v drevnei i nyneshnei Rossii. SPb.: Tip. V. Golovina. – 95 s. (In Russ.)

Kaufman A.A. (1905). Pereselenie i kolonizatsiya. SPb. – 350 s. (In Russ.)

Kondrashin V.V. (2021). Sel'skoe khozyaistvo Rossii i agrarnaya politika samodержav'ya v kontse KhKh – nachale KhKh vv. // Ekonomicheskaya istoriya: ezhegodnik. Tom 2020. S. 409–461. (In Russ.)

Kul'do M.E., Pozdeeva I.V. (2019). O pereselenii staroobryadtsev iz Avstro-Vengrii v Amurskuyu oblast' v 1908 godu // Chelovecheskii kapital. № 12 (32). S. 57–63. (In Russ.)

Maklakov A.V. (2022). Osobennosti modernizatsii rossiiskogo Dal'nego Vostoka: imperskaya i sovetskaya modeli industrial'nogo razvitiya // Noveishaya istoriya Rossii. T. 12. № 1. S. 92–108. (In Russ.)

Moskovskie professora KhVIII – nachala KhKh vekov (2006) // Gumanitarnye i obshchestvennye nauki. M.: Yanus-K. – 111 s. (In Russ.)

Novikov I.A. (2009). Artel' v Rossii vo vtoroi polovine KhKh – nachale KhKh v. K vo-prosu ob opredelenii termina // Vestnik Tomskogo gos. un-ta. Seriya: Istoriya. № 4 (8). S. 147–161. (In Russ.)

Rubanik V.E. (2009). Otnosheniya sobstvennosti v trudakh dorevol'yutsionnykh otechestvennykh ekonomistov kak pervye podkhody k kontseptsii evraziiskogo ekonomicheskogo soobshchestva // Problemy sovremennoi ekonomiki. № 3 (31). S. 466–471. (In Russ.)

Shcherbina F.A. (1881). Ocherki yuzhnorusskikh artelei i obshchinno-artel'nykh form. Odessa: Tip. G. Ul'rikha. – 389 s. (In Russ.)

Staroobryadchestvo v istorii i kul'ture Rossii: problemy izucheniya (K 400-letiyu so dnya rozhdeniya protopopa Avvakuma) (2020). M.: Institut rossiiskoi istorii RAN. – 572 s. (In Russ.)

Tresvyatskii V. (1913). K teorii pereseleniya // Voprosy kolonizatsii. № 12. S. 52–65. (In Russ.)

Tsvainert I. (2008). Istoriya ekonomicheskoi mysli v Rossii. 1805–1905. M.: GU VShE. – 410 s. (In Russ.)

Vorob'eva O.D., Rybakovskii L.L., Rybakovskii O.L. (2016). Migratsionnaya politika Rossii: istoriya i sovremennost'. M.: Ekon-Inform. – 192 s. (In Russ.)